

BO‘LAJAK TEMIR YO‘L XODIMLARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

*Kurbanova Mariyam Dilshot qizi Toshkent xalqaro Kimyo universiteti mustaqil
tadqiqotchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19645587>

Annotatsiya. Maqolada bo‘lajak temir yo‘l xodimlarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishning metodik asoslari va texnologik xaritasi yoritilgan. Tadqiqotda kasbiy kompetentlikning tarkibiy qismlari sifatida motivatsion-diaagnostik, axborotli-kognitiv, faoliyatga yo‘naltirilgan va qadriyatli komponentlar tahlil qilingan. Shuningdek, andragogik yondashuv asosida talabalarning kasbiy fikrlashini rivojlantirish, simulyatsiya texnologiyalari va keys-stadi metodlarini qo‘llash orqali amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish mexanizmlari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar. Kasbiy kompetentlik, temir yo‘l transporti, andragogik yondashuv, texnologik xarita, motivatsiya, kognitiv komponent, simulyatsiya texnologiyalari, harakat xavfsizligi madaniyati, professional ta’lim.

Аннотация. В статье освещены методические основы и технологическая карта формирования профессиональной компетентности будущих сотрудников железнодорожного транспорта. В исследовании проанализированы мотивационно-диагностический, информационно-когнитивный, деятельностный и ценностный компоненты как структурные части профессиональной компетентности. Также предложены механизмы развития профессионального мышления студентов на основе андрагогического подхода, формирования практических навыков с использованием симуляционных технологий и методов кейс-стади.

Ключевые слова. Профессиональная компетентность, железнодорожный транспорт, андрагогический подход, технологическая карта, мотивация, когнитивный компонент, симуляционные технологии, культура безопасности движения, профессиональное образование.

Abstract The article highlights the methodological foundations and technological roadmap for developing professional competence in future railway employees. The study analyzes motivational-diagnostic, informational-cognitive, activity-oriented, and value-based components as structural elements of professional competence. Furthermore, mechanisms for developing students' professional thinking based on an andragogical approach, as well as forming practical skills through simulation technologies and case-study methods, are proposed.

Keywords. Professional competence, railway transport, andragogical approach, technological map, motivation, cognitive component, simulation technologies, traffic safety culture, professional education.

Ma’lumki, kasbiy kompetentlik – bu mutaxassisning o‘z kasbiy faoliyatini samarali amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malaka va shaxsiy sifatlar majmuidir. U mutaxassisning kasbiy vazifalarni anglay olishi, muammolarni tahlil qilishi, maqbul qaror qabul qilishi, nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llay olishi hamda ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan turli vaziyatlarni samarali hal qilish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Kasbiy kompetentlikning shakllanganligi mutaxassisning kasbiy faoliyatda mustaqil va mas’uliyatli

harakat qilishi, innovatsion g’oyalarni qo’llay olishi va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini belgilaydi.

Xususan, bir qator tadqiqotlarda maxsus tashkil etilgan ta’lim mashg’ulotlari orqali o’quvchilarning kasbiy tayyorgarligi va kompetentligini rivojlantirishda ijobiy dinamikaga erishish mumkinligi asoslab berilgan. Jumladan, amaliy mashg’ulotlar, laboratoriya ishlari, ishlab chiqarishga yaqinlashtirilgan ta’lim hamda interaktiv pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali o’quvchilarda kasbiy bilimlar va amaliy ko’nikmalarning samarali shakllanishi ta’minlanadi. Bunday mashg’ulotlar o’quvchilarning kasbiy fikrlashini rivojlantirish, texnik muammolarni tahlil qilish va ularga yechim topish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Texnologiyalashtirishdan kutiladigan asosiy natija bo‘lajak temir yo‘l xodimlarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishga doir bilim, ko‘nikma va malakalarni rivojlantirish, shuningdek ularda kasbiy faoliyatga mas’uliyatli munosabatni tarkib toptirish orqali temir yo‘l transporti sohasida samarali faoliyat yuritishga tayyor mutaxassislarni tayyorlashdan iborat.

Texnologiyaning metodik ta’minoti andragogik yondashuv asosida bo‘lajak temir yo‘l xodimlarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishning texnologik xaritasini o‘zida aks ettiradi (1-jadval).

1-jadval.

Bo‘lajak temir yo‘l xodimlarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishning texnologik xaritasi

Bosqichlari	Mazmuni	Faoliyatdan kutiladigan natija
Motivatsion-diagnostik	Ta’lim oluvchilarda kasbiy kompetentlikning shakllanganlik darajasini tashxis etish, temir yo‘l sohasiga oid kasbiy faoliyatga nisbatan motivatsion munosabatni shakllantirish	O‘quvchilarda temir yo‘l sohasiga oid kasbiy kompetentlikni rivojlantirishga nisbatan barqaror motivatsiya shakllanadi
Axborotli-kognitiv	Ta’lim jarayonida o‘quvchilarga temir yo‘l sohasida kasbiy kompetentlikning mazmun-mohiyati, ahamiyati va tarkibiy komponentlari haqida nazariy bilimlar berish	O‘quvchilar kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning yo‘llari, usul va metodlarini anglaydilar hamda ularni tahlil qiladilar
Faoliyatga doir	Temir yo‘l sohasiga oid amaliy mashg’ulotlar, laboratoriya ishlari va ishlab chiqarishga yaqinlashtirilgan	O‘quvchilarda kasbiy bilim va amaliy ko‘nikmalar shakllanadi, ular kasbiy vazifalarni mustaqil bajara olish qobiliyatiga ega bo‘ladilar

Bosqichlari	Mazmuni	Faoliyatdan kutiladigan natija
	vazifalar orqali o‘quvchilarni kasbiy faoliyatga yo‘naltirish	
Qadriyatli	Kasbiy faoliyatga nisbatan mas’uliyatli munosabatni, mehnat madaniyatini va harakat xavfsizligi talablariga rioya qilish ko‘nikmalarini shakllantirish	O‘quvchilarda kasbiy kompetentlikka asoslangan qadriyatlar tizimi shakllanadi

Texnologiya o‘zaro bog‘langan motivatsion-diaagnostik, kognitiv, faoliyatga yo‘naltirilgan va qadriyatli komponentlarni qamrab oladi. Mazkur komponentlar o‘zaro uzviy bog‘liq holda amal qilib, bo‘lajak temir yo‘l xodimlarida kasbiy kompetentlikni shakllantirish jarayonining izchil va samarali tashkil etilishini ta’minlaydi.

Zamonaviy professional ta’lim tizimida bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, temir yo‘l transporti kabi murakkab va yuqori mas’uliyat talab qiluvchi sohalarida faoliyat yurituvchi kadrlarni tayyorlash jarayonida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko‘nikmalar, kasbiy fikrlash va xavfsizlik madaniyatini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy kompetentlikni shakllantirish jarayonini samarali tashkil etish tizimli yondashuvni talab etadi. Shu bois ushbu jarayonni muayyan komponentlar asosida modellashtirish va ularni o‘zaro integratsiyalashgan holda qo‘llash ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Quyida keltirilgan jadval aynan kasbiy kompetentlikni shakllantirish texnologiyasining asosiy tarkibiy qismlarini va ularni amalga oshirish mexanizmlarini qisqqa va tizimli ko‘rinishda ifodalaydi (2-jadval).

2-jadval

Kasbiy kompetentlikni shakllantirish texnologiyasi

Komponent	Asosiy maqsad	Qo‘llaniladigan metodlar	Kutilgan natija
Motivatsion komponent	O‘quvchilarda kasbiy qiziqish va ichki motivatsiyani shakllantirish	Motivatsion suhbat, intervyu, munozara, rolli o‘yinlar, refleksiv treninglar	Kasbiy yo‘naltirilganlik darajasi oshadi, mas’uliyat hissi shakllanadi

Komponent	Asosiy maqsad	Qo‘llaniladigan metodlar	Kutilgan natija
Axborotli-kognitiv komponent	Nazariy bilimlarni tizimlashtirish va kasbiy fikrlashni rivojlantirish	Muammoli ma’ruza, “Xatoliklar ustida ishlash”, “Bingo”, matn bilan interfaol ishlash	Fundamental texnik bilimlar chuqurlashadi, tahliliy fikrlash qobiliyati rivojlanadi
Faoliyatga yo‘naltirilgan komponent	Amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish va operativ qaror qabul qilishni o‘rgatish	Keys-stadi (Case-study), simulyatsiya texnologiyalari, muammoli-vaziyatli metodlar	Kasbiy amaliy tajriba ortadi, ekstremal vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmasi shakllanadi
Qadriyatli (aksiologik) komponent	Kasbiy qadriyatlar, korporativ madaniyat va mas’uliyatni shakllantirish	Debat, refleksiv tahlil, kasbiy etika treningi, “muvaffaqiyatli mutaxassis” modeli tahlili	Harakat xavfsizligi madaniyati, kasbiy etika va deformatsiyaga chidamlilik shakllanadi

Mazkur jadval kasbiy kompetentlikni shakllantirish texnologiyasining to‘rt asosiy komponentdan iborat tizimli modelini aks ettiradi: motivatsion, axborotli-kognitiv, faoliyatga yo‘naltirilgan va qadriyatli komponentlar.

Motivatsion komponent o‘quvchilarning kasbiy faoliyatga bo‘lgan ichki ehtiyoji va qiziqishini shakllantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, ularning o‘quv jarayonidagi faolligini ta’minlaydi. Ushbu bosqichda interfaol metodlar orqali kasbiy yo‘nalganlik kuchaytiriladi.

Axborotli-kognitiv komponent nazariy bilimlarni tizimli o‘zlashtirish va kasbiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu bosqichda o‘quvchilar texnik va ilmiy tushunchalarni chuqur anglab, ularni tahlil qilish va umumlashtirish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar.

Faoliyatga yo‘naltirilgan komponent esa kasbiy bilimlarni amaliyot bilan integratsiyalashga qaratilgan. Bu bosqichda o‘quvchilar real yoki modellashtirilgan vaziyatlarda faol ishtirok etib, muammolarni hal etish va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

Qadriyatli komponent o‘quvchilarda kasbiy qadriyatlar, mas’uliyat, xavfsizlik madaniyati va kasbiy etika kabi muhim sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu komponent kasbiy faoliyatga nisbatan ongli va mas’uliyatli munosabatni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, ushbu komponentlarning o‘zaro uyg‘unligi kasbiy kompetentlikni kompleks rivojlantirishni ta’minlaydi hamda bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. **O‘zbekiston Respublikasining Qonuni.** Ta’lim to‘g‘risida: O‘RQ-637-son 23.09.2020 // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. – 2020. – 24 sentyabr.
2. **Mirziyoyev, Sh. M.** Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi / Sh. M. Mirziyoyev. – Toshkent : Tasvir, 2022. – 416 b.
3. **Knowles, M. S.** The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy / M. S. Knowles. – Cambridge : Adult Education Company, 1980. – 400 p.
4. **Muslimov, N. A.** Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarini kasbiy shakllantirish metodikasi / N. A. Muslimov. – Toshkent : Fan, 2007. – 128 b.
5. **Зеер, Э. Ф.** Психология профессионального образования: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Э. Ф. Зеер. – Москва : Академия, 2009. – 384 с.
6. **Slastenin, V. A.** Pedagogika: uchebnoye posobiye dlya studentov vysshix uchebnyx zavedeniy / V. A. Slastenin, I. F. Isayev, Ye. N. Shiyanov. – Moskva : Akademiya, 2013. – 576 s.
7. **Ismoilova, R. N.** Temir yo‘l transporti mutaxassislarini tayyorlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasi: Monografiya / R. N. Ismoilova. – Toshkent : Transport universiteti, 2021. – 156 b.
8. **Azizxo‘jayeva, N. N.** Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat / N. N. Azizxo‘jayeva. – Toshkent : TDPU, 2006. – 200 b.